

УДК: 631.587(575.1)

**МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
ТУРТКУЛЬСКОГО РАЙОНА КАРАКАЛПАКСТАНА**

Чембарисов Эльмир Исмаилович,

*доктор географических наук, профессор, Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем (НИИИВП), главный научный сотрудник,
г. Ташкент, Узбекистан, echembar@mail.ru*

Баллиев Ажинияз Ибрагимович,

доктор философии географических наук (PhD), Международный центр стратегических разработок исследований в области продовольствия и сельского хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан I-SCAD, старший научный сотрудник, ajok90@mail.ru

Реймова Гулжамал Батырбаевна,

докторант философии (PhD), Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем (НИИИВП)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433185>

Аннотация. Қорақалпоғистон Республикаси Ўрта Осиёнинг шимоли-ғарбий қисмида жойлашган бўлиб, ноқулай тупроқ-иқлим шароитига эга. Бу шароитларнинг кескинлиги Орол денгизи таъсири зонасида экологик вазиятнинг ёмонлашиши туфайли янада кучайган. Тупроқларнинг мелиоратив ҳолати ёмонлашгани сабабли унумдорлиги пасайиб бораётгани, айниқса, ҳайдаладиган ерларнинг ҳозирги ҳолати жиддий хавотир уйғотмоқда. Бу ҳолат сугориладиган ерларнинг сув-туз баланси кўп йиллик динамикасини ҳамда турли даражада шўрланган, жумладан, шўрланмаган, кучсиз шўрланган, ўртача шўрланган, кучли ва жуда кучли шўрланган тупроқлар майдонларининг кўп йиллик динамикасини ўрганиши муҳим эканлигини таъкидлайди.

Мазкур муаммо ҳудуднинг жанубий зонасида жойлашган Тўрткўл тумани мисолида, Республика мелиоратив экспедициясининг сугориладиган ерлар сув-туз балансига оид 2001–2024 йиллар ҳамда турли даражада шўрланган ерлар майдонларининг ўзгаришига доир 2010–2024 йиллар учун фонд материалларидан фойдаланган ҳолда кўриб чиқилди.

Калит сўзлар: Қорақалпоғистон Республикаси, Тўрткўл тумани, сугориладиган ерлар майдони, ерларнинг турли даражада шўрланиши.

Аннотация. Республика Каракалпакстан расположена в северо-западной части Средней Азии и имеет неблагоприятные почвенно-климатические условия, экстремальность которых усилилась в связи с ухудшением экологической обстановки в зоне влияния Аральского моря. Особую озабоченность вызывает текущее состояние пахотных земель, так как в связи с ухудшением мелиоративного состояния почв снижается качество почвенного плодородия. Этот факт подчеркивает важность изучения многолетней динамики водно-солевого баланса орошаемых земель и многолетней динамики площадей в различной степени засоленных почв, в том числе динамики площадей незасоленных, слабо засоленных, средnezасоленных и сильно – и очень сильно засоленных почв.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Указанная проблема была рассмотрена с использованием фондовых материалов мелиоративной экспедиции республики за 2001-2024 гг. по водно-солевому балансу орошаемых земель и за 2010-2024 гг. по изменению площадей в различной степени засоленных земель на примере Турткульского района, находящейся в южной зоне региона.

Ключевые слова: Республика Каракалпакстан, Турткульский район, площадь орошаемых земель, различная степень засоления земель.

Abstract. The Republic of Karakalpakstan is located in the northwestern part of Central Asia and has unfavorable soil and climatic conditions, the severity of which has been intensified by the deteriorating ecological situation in the Aral Sea's zone of influence. Of particular concern is the current state of arable land, as the quality of soil fertility is declining due to the worsening condition of reclaimed lands. This underscores the importance of studying the long-term dynamics of the water-salt balance of irrigated lands and the long-term dynamics of areas with varying degrees of soil salinity, including the dynamics of non-saline, slightly saline, moderately saline, and highly to very highly saline soils.

This problem was examined using archival materials from the republic's land reclamation expedition covering the period 2001-2024 for the water-salt balance of irrigated lands, and 2010-2024 for changes in areas with varying degrees of soil salinity, using the Turtkul District in the southern part of the region as a case study.

Keywords: Republic of Karakalpakstan, Turtkul District, irrigated land area, varying degrees of soil salinity.

Введение. Потепление климата, наблюдающееся во многих странах, оказывает негативное влияние на природную среду, особенно на количество и качество водных ресурсов территории. Особенно сильно это проявляется в низовьях трансграничных рек, которые на своем протяжении принимают различные загрязненные стоки, особенно со сбросом коллекторно-дренажных вод с орошаемых территорий. Все это в конечном итоге отражается на гидрохимическом состоянии речных вод, а в итоге на здоровье населения, используемого эти воды для питья, в различных сферах народного хозяйства и для хозяйственно-бытовых нужд. Особенно эта проблема актуальна для Республики Каракалпакстан, территория которой охватывает низовья реки Амударья.

Одной из важных проблем региона также является засоления орошаемых земель, в связи этим исследование динамики площадей засоленных земель является актуальным, эта проблема рассмотрена на примере в различной степени засоленных земель Турткульского района [4-14].

Краткие сведения о районе. Турткульский район является одним из ключевых аграрных центров Республики Каракалпакстан, наряду с Берунийским и Элликалинским районами. Благодаря расположению в юго-восточной части республики и относительно стабильному водоснабжению из Амударьи, эти районы обеспечивают более 54% валовой сельскохозяйственной продукции региона (рисунок 1.)

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

В районе основной упор делается на выращивание хлопчатника и зерновых культур. Также район специализируется на производстве овощей, картофеля и бахчевых (дыни).

В районе также развито разведение крупного рогатого скота (КРС) и овцеводство. Особое значение имеет каракулеводство — исторически район славится разведением каракульских овец.

На гербе города Турткуль исторически изображены кисти винограда, что подчеркивает давние традиции виноградарства в регионе.

Рисунок 1. Территория Турткульского района

Краткие природные и водохозяйственные особенности района:

Водные ресурсы: сельское хозяйство в целом зависит от реки Амударья и регулируемого стока через плотину Туямуюн.

Климат: район находится в зоне резко континентального климата с экстремальными температурами (летом выше $+50^{\circ}\text{C}$, зимой ниже -20°C) и частыми песчаными бурями. Район крайне засушливый. Среднегодовое количество осадков составляет всего 97–100 мм. Большая часть влаги выпадает весной (пик в марте — около 20 мм), а в период с июля по сентябрь дожди практически отсутствуют.

Высокая испаряемость при близком залегании грунтовых вод приводит к подъему солей к поверхности. Это главная проблема для фермеров Турткуля — необходимость регулярной промывки земель.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

В районе в основном распространены серо-бурые и аллювиальные почвы, которые при должном поливе очень плодородны.

Оросительная вода на орошаемые районы поступает по каналам Правобережный, Пахта-рана, Калтаминар, Богяб, МР-1, МР-2.

В 2025 году экспортный товароборот района вырос на 16,3% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует об укреплении позиций местных агропроизводителей на внешних рынках.

Ведется активное освоение новых земель, например, в Кырыккызском массиве, для расширения посевных площадей.

Методология исследования. Учитывая цель проведенных исследований в данной статье, была рассмотрена динамика водно-солевого баланса орошаемых земель и динамика изменения площадей с различным засолением почв, на основе ознакомления годовых отчетов мелиоративной экспедиции Турткульского района за 2001-2024 гг. С учетом проведенного анализа было выявлено, что в 2024 г. по сравнению с 2001 г. на орошаемые поля поступило на 63,4 тыс.тн солей больше; а также в 2024 г. по сравнению с 2010 г. площадь сильно и очень сильно засоленные земель уменьшилась на 2,11 тыс.га.

Результаты исследования и их анализ.

Динамика водно-солевого баланса орошаемых земель. Многолетняя динамика водно-солевого баланса орошаемых земель Турткульского района с учетом в приходной части величины водозабора на орошение, в млн.м³, минерализации оросительных вод, в г/л, суммарного водозабора на орошение, в млн.м³, поступления солей с оросительной водой, в тыс.тн; в расходной части сток коллекторно-дренажных вод в, млн.м³, минерализации, в г/л; количества вынесенных солей, в тыс.тн солей приведена в табл.1.

Таблица 1

Оценка водно-солевого баланса орошаемых земель Турткульского района за 2001-2024 гг.

(составлен авторами по данным мелиоративной экспедиции)

ГОДЫ	Приходная часть		Поступление солей, тыс.тн	Расходная часть		Вынос солей, тыс.тонн	Изменение количества солей, тыс.тн
	суммарный. водозабор на орошение, млн.м ³	минерализация оросительной воды, в г/л		сток дренажно- сбросных вод, млн.м ³	минерализация дренажно- сбросных вод, г/л		
2001	342,1	1,21	414,3	69,1	3,8	262,4	151,8
2002	419,9	1,04	436,3	143,2	2,7	388,6	47,6
2003	484,0	1,03	497,6	168,6	2,7	452,0	45,6

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2004	529,5	0,99	524,2	195,1	2,6	503,7	20,4
2005	649,7	0,97	630,8	221,4	2,6	567,7	63,2
2006	484,4	1,06	512,5	173,1	2,8	485,2	27,3
2007	367,8	1,13	414,5	157,3	2,8	432,7	-18,3
2008	234,2	1,17	274,5	95,6	3,0	287,4	-12,9
2009	428,3	1,10	469,4	148,5	3,2	479,5	-10,1
2010	515,9	0,96	497,3	269,8	3,2	866,1	-368,7
2011	294,4	1,07	315,3	175,9	3,4	589,4	-274,1
2012	455,2	0,94	427,0	222,5	3,0	659,7	-232,7
2013	363,8	0,99	359,1	212,2	2,9	608,0	-248,9
2014	455,8	0,91	415,7	235,4	3,0	708,6	-292,9
2015	455,8	0,91	415,7	235,4	3,0	708,6	-292,9
2016	422,2	1,00	420,1	205,3	3,5	725,3	-305,2
2017	431,6	0,99	426,4	225,6	3,5	786,6	-360,2
2018	390,2	1,06	412,1	139,4	3,4	470,6	-58,5
2019	528,1	0,90	476,3	241,5	3,4	824,5	-348,2
2020	433,2	1,04	451,4	166,3	3,6	607,0	-155,6
2021	259,0	1,08	279,9	135,9	3,7	497,3	-217,4
2022	379,2	0,95	360,2	152,6	3,7	565,4	-205,1
2023	492,4	0,86	425,0	173,7	3,8	658,9	-233,9
2024	511,0	0,93	477,7	161,9	3,6	588,1	-110,4

Анализ многолетних данных водно-солевого баланса орошаемых земель Турткульского района за 2001–2024 гг. Показывает выраженную межгодовую изменчивость показателей приходной и расходной части баланса, а также смену направленности солевого режима в разные периоды наблюдения.

Приходная часть баланса.

Общий водозабор на орошение приводит к колебаниям. Максимальные значения отмечены в 2005 г. — 649,7 млн м³ (высокая водообеспеченность и соблюдение поливных норм). В последние годы наблюдалось сокращение объемов, а это исторический показатель, зафиксированный в 2021 г. — 259,0 млн м³, что свидетельствует о периодах маловодья и ограниченности водных ресурсов.

Минерализация оросительной воды в течение этого периода находилась в пределах 0,86–1,21 г/л и в целом оставалась относительно стабильной. Однако при больших объемах водозабора даже при умеренной минерализации происходит поступление солей.

В 2001–2006 гг. наблюдалось положительное сальдо солевого баланса (накопление солей в пределах +20,4 – +151,8 тыс. т). Это свидетельствует о недостаточном поступлении солей, и их выносом через дренажную сеть.

Расходная часть баланса.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Объемы коллекторно-дренажного стока в большинство лет были ниже объемов оросительного водозабора и колебались в пределах 69–269 млн м³. Минерализация дренажно-сбросных вод составляет 2,6–3,8 г/л, что свидетельствует о более высокой минерализации оросительной воды и свидетельствует об интенсивном выносе соли из корнеобитаемого слоя.

С 2007 года наблюдается устойчивая тенденция к формированию отрицательного солевого баланса. Наиболее выраженный отрицательный баланс зафиксирован в 2010 г. (–368,7 тыс. т), а также в 2017 г. (–360,2 тыс. т) и 2019 г. (–348,2 тыс. т). Это свидетельствует об активизации процессов рассола, что приводит к улучшению состояния дренажной системы и проведению промывных мероприятий.

Общие характеристики водно-солевого режима

Таким образом, в динамике водно-солевого баланса можно выделить два этапа:

- 2001–2006 гг. — период накопления солей;
- 2007–2024 гг. — период преобладающего выноса солей.

Несмотря на значительные объемы поступления солей с оросительной водой, в последние годы сохраняется тенденция к сохранению и частичному сохранению мелиоративного состояния почв за счет усиленного дренажного стока.

Динамика в различной степени засоленных площадей на орошаемых землях и их анализ. Общая площадь орошаемых земель в 2010 г. сумма 31,75 тыс.га, а к 2024 г. увеличилась до 32,38 тыс.га. Существенных изменений общей площади не отмечено, однако структура засоленности претерпела значительно преобразована.

В 2010 г. доля сильно и очень сильно засоленных земель составляла около 9,95%. В 2015–2017 гг. показатель снизился до 2,98 %, а в 2024 г. составил 3,24 %.

В целом за рассматриваемый период площадь наиболее проблемных земель сократилась более чем в три раза, что свидетельствует об эффективности мелиоративных мероприятий.

В 2010 г. доля незасоленных земель составила 36,13 %, к 2015–2017 гг. увеличилась до 40 %, что отражает положительный эффект от промывок и подачи дренажной сети.

В 2024 г. этот показатель составил 34,11 %, что несколько ниже максимальных показателей.

В последние годы наблюдается увеличение доли средnezасоленных земель (до 33,11 % в 2024 г.). Это может свидетельствовать о перераспределении площадей из категории сильно засоленных в менее проблемную категорию, что является промежуточным этапом восстановления почв.

Многолетняя динамика орошаемых земель, а также в различной степени засоленных площадей с учетом незасоленных, слабо засоленных, среднее

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

засоленных и сильно и очень сильно засоленных земель Турткульского района приведена в табл.2 и рисунок 2.

Таблица 2

Многолетняя динамика в различной степени засоленных площадей орошаемых земель

ГОДЫ	Общая орошаемая площадь тыс. га	В том числе по степени засоленности, га							
		незасоленные.		слабо засоленные.		среднезасоленные.		сильно и очень сильно засоленные.	
		тыс.га	%	тыс.га	%	тыс.га	%	тыс.га	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010	31,75	11,47	36,13	11,08	34,90	6,04	19,02	3,16	9,95
2011	31,72	11,47	36,16	11,08	34,93	6,01	18,95	3,16	9,96
2012	31,72	12,03	37,93	11,98	37,77	5,48	17,28	2,23	7,03
2013	31,72	12,03	37,92	11,98	37,78	5,48	17,27	2,23	7,03
2014	31,72	12,03	37,92	11,98	37,78	5,48	17,27	2,23	7,03
2015	31,72	12,73	40,12	11,03	34,79	7,01	22,11	0,95	2,98
2016	31,72	12,73	40,12	11,03	34,79	7,01	22,11	0,95	2,98
2017	31,73	12,73	40,11	11,03	34,77	7,02	22,14	0,95	2,98
2018	31,72	11,80	37,21	9,00	28,38	9,71	30,61	1,21	3,80
2019	31,71	11,80	37,21	9,00	28,38	9,71	30,61	1,21	3,80
2020	31,71	11,80	37,21	9,00	28,38	9,71	30,61	1,21	3,80
2021	32,16	10,96	34,09	11,37	35,36	8,97	27,90	0,85	2,65
2022	32,16	10,96	34,09	11,83	36,79	8,51	26,47	0,85	2,65
2023	32,16	10,96	34,10	11,83	36,80	8,51	26,46	0,85	2,65
2024	32,378	11,044	34,11	9,565	29,54	10,719	33,11	1,050	3,24

Рисунок 2. Многолетняя Динамика в различной степени засоленных площадей на орошаемых землях

Основные результаты исследования:

1. Установлена смена направленности водно-солевого баланса: от накопления солей (2001–2006 гг.) к их устойчивому выносу (с 2007 г.).

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2. Выявлено сокращение площади сильно и очень сильно засоленных земель.
3. Отмечено увеличение доли незасоленных земель в пределах орошаемых площадей.
4. В последние годы наблюдается стабилизация показателей, однако рост средnezасоленных земель указывает на необходимость продолжения с появлением водно-мелиоративных мероприятий.

Проведенный анализ свидетельствует о положительной динамике мелиоративного состояния орошаемых земель Турткульского района в 2007–2024 гг. Эффективность дренажной системы и регулирование водного режима способствуют формированию отрицательного солевого баланса и уменьшению площади наиболее засоленных почв.

В то же время сохраняется необходимость:

- оптимизации режимов орошения;
- проведение контроля минерализации оросительной воды;
- очистки коллекторно-дренажной сети;
- систематического управления водно-солевым режимом орошаемых земель.

В целом полученные результаты подтверждают перехода агроландшафта к более устойчивому мелиоративному состоянию и формирование условий для дальнейшего повышения продуктивности орошаемых земель.

Выводы.

1. Смена солевого режима: Анализ данных за 2001–2024 гг. выявил переход от периода накопления солей (2001–2006 гг.) к периоду их устойчивого выноса (с 2007 г.). Это подтверждается формированием отрицательного солевого баланса (минимум –368,7 тыс. т в 2010 г.).
2. Улучшение качества земель: Зафиксировано значительное сокращение площади сильно и очень сильно засоленных почв — с 9,95% в 2010 г. до 3,24% в 2024 г.
3. Динамика площадей: Общая площадь орошаемых земель района увеличилась до 32,38 тыс. га, при этом доля незасоленных земель в пиковые периоды достигала 40%, что доказывает эффективность промывных мероприятий.
4. Промежуточный этап: Рост доли средnezасоленных земель (до 33,11% в 2024 г.) интерпретируется как результат перехода почв из категории «сильно засоленных» в менее проблемную, что свидетельствует о постепенном восстановлении плодородия.

Рекомендации.

1. Инженерная поддержка: обеспечить регулярную механическую очистку коллекторно-дренажной сети для поддержания интенсивного выноса солей из корнеобитаемого слоя.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2. Мониторинг ресурсов: внедрить систему постоянного контроля минерализации оросительной воды, особенно в периоды маловодья (как в 2021 г.), когда риски засоления возрастают.
3. Технологическая модернизация: оптимизировать режимы орошения с учетом высокой испаряемости региона, применяя водосберегающие технологии (например, экранирование каналов пленкой) для снижения потерь воды.
4. Управленческий подход: перейти к систематическому управлению водно-солевым режимом на уровне фермерских хозяйств, чтобы закрепить переход агроландшафта к устойчивому состоянию.

Список литератур:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 10.07.2020 г. № УП-6024 «Об утверждении концепции развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020 — 2030 годы» <https://lex.uz/docs/4892953>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 15.12.2023 г. № ПП-391 «О дополнительных мерах по развитию системы семеноводства в хлопководстве и повышению урожайности хлопчатника» <https://lex.uz/docs/6694160>
3. Закон Республики Узбекистан, от 30.07.2025 г. № ЗРУ-1076 «Водный кодекс Республики Узбекистан» <https://lex.uz/uz/docs/7655343>
4. Наврузбаева Н.Ш Картографирование уровней засоленности орошаемых земель в Республике Каракалпакстан по технологии Гис // Экономика и социум" №6(121)-1 2024. - С.1240-1246.
5. Наурызбаева З.Ш. Анализ деградированных почв в условиях Каракалпакстана// UNIVERSUM химия и биология №9(87) -М: 2021. -С.17-20.
6. Рахимбаев Ф.М. Мелиоративное состояние орошаемых земель (на примере низовьев Амударьи). - Ташкент.: «Узбекистан», 1979.- 104 с.
7. Файзуллаева А.Г. Изучение засоленности почв некоторых районов Каракалпакстана //Central Asian journal of theoretical and applied sciences, volume:02 Issue:09 Sep 2021 ISSN: 2660-5317 -PP. 15-20.
8. Чембарисов Э.И., Хожамуратова Р.Т., Садиев У.А., Баллиев А.И., Реймова Г.Б. Особенности гидрологического и мелиоративного мониторинга орошаемой территории Республика Каракалпакстан. Монография. - Ташкент: «Lesson press», 2022. -176 с.
9. <https://lex.uz/uz/>
10. <https://gov.uz/oz/agro>
11. <http://sic.icwc-aral.uz/>
12. <https://aral.uz/wp/>
13. <https://www.cawater-info.net/>
14. <https://glavagronom.ru/>